

JADIDIZM DAVRIDA MAXMUDXO‘JA BEHBUDIYNING MA‘RIFATNI YUKSALTIRISHDA QO‘SHGAN HISSASI

Ismailov Roman Irikovich

podpolkovnik, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli

Kuchlari Akademiyasi katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166857>

Ushbu maqolada Turkistonda taniqli o‘rtaosiyo marifatparvari, yozuvchi, dramaturg va adib, jadidchilik harakati yetakchisi, jurnalist, noshir, jamoat va taqvodor arbobi, o‘zbek adabiyotini buyuk arbobi Maxmudxo‘ja Behbudiyni jadidchilik davrida marifatni yuksaltirishda ijodlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Turkiston, Jadidchilik, marifat, Samarqand, maktab, kutubhona.

В данной статье освещается творчество Махмудходжи Бехбуди, известного среднеазиатского просветителя, писателя, драматурга и литератора, лидера движения джадидизма, журналиста, издателя, общественного и религиозного деятеля, крупного деятеля узбекской литературы в период джадидизма.

Ключевые слова. Туркестан, Джадидизм, просвещение, Самарканд, школа, библиотека.

In given article creativity of Mahmudhodzhi Behbudi, the known Central Asian educator, the writer, the playwright and the writer, the leader of movement Dzhadidizm, the journalist, the publisher, public and the religious figure, the large figure of the Uzbek literature during the period dzhadidizm are highlighted.

Key words: Turkestan, Dzhadidizm, enlightenment, Samarkand, school, library.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 24 yanvardagi Parlamentga yo‘llagan murojaatnomasida jadidlar merosini chuqur o‘rganish haqida: *“.....Umuman, biz jadidchilik harakati, ma‘rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. Bu ma‘naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi”* – deya ta’kidladi.

Darhaqiqat, jadid bobolarimiz hayoti va ijodlari mazmuniga tobora chuqur kirib borar ekanmiz, bu ijodlarning dunyoga kelganiga qariyb yuz ellik yildan,

oshgan bo'lsa-da, ularda ko'tarilgan muammolar bugungi kunda ham dolzarbligicha qolayotganini ko'ramiz.

Jadid bobolarimiz qatorida buyuk namoyonda Maxmudxo'ja Behbudiy ham boshqalar singari XX asr boshlarida murakkab vaziyatni aks ettirgan keng ommani uyg'otish, xalqning o'rganib qolgan past turmush darajasidan chiqarish, millat, xalq manfaatlarini o'ylash, o'zbek xalqining ilmiy salohiyatli xalqlar qatorida ko'rishni istash kabi g'oyalari bilan ilgari surilganligi bilan farq qiladi.

Maxmudxo'ja Behbudiy taniqli o'rtaosiyo marifatparvari, yozuvchi, dramaturg va adib, jadidchilik harakati yetakchisi, jurnalist, noshir, jamoat va taqvodor arbobi, o'zbek adabiyotini buyuk arbobi

1875-yil

19-yanvar kuni Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida diniy olim oilasida dunyoga keldi.

Mahmudxo'ja Behbudiy millatni halokat va falokatdan asrab, asriy saodatga olib chiquvchi ma'rifati va tarbiyasi bilan xalqni ma'naviy tubanlikdan olib chiquvchi bir ko'prik bo'ldi.

18 yoshidan qozixonada mirzalik qiladi, qozi, mufti darajasiga ko'tariladi. 1899-1900-yillari Behbudiy haj safarida bo'lgan chog'ida Arabiston, Misr, Turkiyani kezib chiqadi. Sayohat davomida yangi maktab (usuli jadid) ochish fikri mustahkamlanib bordi. O'sha davrlar Turkiston xalqari turmushidagi qoloqlik, abgor ijtimoiy ahvol, "jaholat uyi"ga aylangan maktab va madrasa borasidagi qarashlarini tamomila o'zgartirib yubordi.

Maxmudxo'ja Behbudiy Turkistonda maktab maorifida birinchi bo'lib yangi usulda maktablar tashkil etdi. Maxmud Behbudiy Gasprinskiy maktab usulini va

*"Sizlarg'a vasiyat qilaman.
Maorif yo'linda ishlaydurg'on
muallimlarning boshini silangizlar!
O'rtadan nifoqni ko'taringiz!
Turkiston bolalarini ilmsiz
qo'ymangizlar"*

maqolalarini o'rgandi. "Usuli jadid" maktablari uchun bir qator darsliklar yozdi. Shulardan "Qisqacha umumiy geografiya", "Bolalar maktubi", "Aholi geografiyasiga qarshi", "Rossiyani qisqacha geografiyasi", "Amaliyot islomi", "Islomning qisqacha tarixi" deb nomlandi. Maxmud Behbudiy yangi maktab

uchun yozgan asarlari maktab islohatida muhim rol uynaydi va bu kabi darsliklar nazariy, ilmiy va amaliy jihatdan keng ko'llanila boshladi.

Maxmudxo'ja Behbudiyning jadid pedagoglari "usuli savriya" metodida faoliyat boshlagan maktablar uchun alifbo darsliklari yaratilishiga birinchi darajali masala sifatida qaradilar. Ushbu usul zaminida Turkiston o'lkasida birinchi bo'lib alifbo darsligini tojik tilida yaratdi va uni "Risolayi asbobi savod" deb nomladi. Mullif alifboni bosmadan chiqarishdan oldin bir yil davomida Abduqodir Shakuriy maktabida tajribadan o'tkazdi, alifboga ba'zi-bir o'zgartirishlar kiritdi va 1905-yilda Samarqandda bosmadan chiqardi. Bu haqda Behbudiy asar muqaddimasida quyidagilarni yozadi: *"Janobi fazilatpanoh maktabdorlar, muallimlar, shogirtlar murabbiylari, Sizlarga murojaat va*

Ey muhtaram yoshlar! Aziz birodarlar, o'g'il to'ylarig'a sarf qilayotg'on aqchalarigizni mana shul ilm zamoni yo'lig'a sarf etingiz, sizdan o'g'lungizg'a mol meros qolmasin, balki, albatta, ilm va tarbiya meros qolsun.

arz qilurman. Kaminaning "Asbobi savod" ("Savod qo'llanmasi") nomli ushbu risolasi shogirdlarning qisqa muddatda o'qish va yozishni o'zlashtirishlari uchun mo'ljallangan bo'lib, bir necha bor sinovdan o'tkazilgan. Faqirning yetti yasharli o'g'li Ma'sudxo'ja ham shu qo'llanmada tez savodini chiqardi va takomillashtirdi. Samarqand viloyatining usuli jadid maktabi muallimi Abduqodir janoblari o'z maktablarida 3 oy davomida biz tavsiya qilgan oson o'qitish usuli bilan o'spirin va yigitlarni o'qish va yozishga o'rgandi. Siz, aziz muallimlar, bizning "Asbobi savod" alifbo darsliklarimizdan ham foydalanishingizni so'raymiz" deb ta'kidlab o'tadilar.

Ushbu alifbo jadid maktablari uchun asosiy darslik sifatida bir necha bor nashr qilindi va ko'proq Buxoro, Samarqand maktablarida 1920-yillarga qadar qo'llanildi.

Maxmudxo'ja Behbudiyning Turkiston o'lkasida faoliyati va ijodi beqiyosdir. U nafaqat jadid maktablarini asoschisi sanaladi, balki ushbu maktablarni turli adabiyotlar bilan boyitish yo'lida qilgan mehnatlari bois birinchilardan bo'lib bosmaxona va kutubxonani asoschisi ham sanaladi.

Ulamo tarbiyahonasi maktab va madrasalardur, agarda o'shal maktab va madrasa muallim va mudarrislari olim vo'lsa va shogirdlariga ko'ngli ilan ta'lim bersa, albatta, ilm hosil qilur. Agarda muallimni o'zi hozirgi aksar maktabdor va mudarrislardek kamhavsala yoinki kamilm bo'lsa, yoinki ilmi bo'lib turub, usuli tahsildan xabarsiz bo'lsa, ani(ng) shogirdlari nodon qolur.

Behbudiy Samarqanddagi dastlabki mahalliy gazeta va milliy jurnalning noshiri, birinchi milliy drama muallifi, Turkistondagi usuli jadid maktablarining birinchi nazariyotchi va amaliyotchisi eng birinchi darsliklar muallifi kutubxonani tashkil qilishda ham birinchi bo'ldi.

Ushbu kutubxonani Samarqand

gubernatoridan rasman ruxsat olinib, 1908- yil 11-sentabr kuni shaharning “Yangi rasta” qismida ochilgan. Kutubxona haqida “Turkiston viloyatining gazetisi”da xabar qilindi. Kutubxonaning barcha rasmiy masalalari

27 bobdan iborat dasturda belgilab berildi. Kutubxonaning asosiy maqsadi mahalliy musulmon yoshlari, madrasa talabalarining zamonaviy ilmlarga boʻlgan intilishlarini qoʻllab-quvvatlashga oʻynaltirildi. Kutubxona qisqa vaqt ichida juda qimmatli ilmiy, mahalliy va xorijiy matbuot nashrlaridan iborat katta fondga ega boʻldi. Jumladan, kutubxonada turli davlatlarda nashr qilingan diniy hamda dunyoviy kitoblar, suratli jurnal va gazetalar, ensiklopediya, lugʻatlar, xarita va atlaslardan oʻqib foydalanish mumkin edi.

Dastlab 200, keyinchalik 225 jild kitobga ega kutubhona kun davomida 14 soat ishlab turgan. Kutubxona ochilganiga 7 oy toʻlganda uning aʼzolari soni 125 nafarga va u oʻtgan davr mobaynida 2000 ga yaqin kitobhonning maʼnaviy ehtiyojini qondirgan edi. Lekin 1910-yilga kelib uning faoliyati susaya boshladi. Buning bir qancha qancha sabablari bor edi. Xususan jadid-qadim ixtilofi va qadimgi ulamolarning jadidlarga qarshi uydirma mish-mishlari bunga asosiy sabab boʻldi. Ilmdan bebahra va bu ishlarning faxmiga tushunib yetmagan avon esa uning zavoli uchun kurashdi.

“Turkiston viloyatining gazetisi” ning 1910-yil 16-sonida berilgan xabarga koʻra ulamo kutubxonani kofirxona, zararli joy deb eʼlon qilingan va ota-onalarga farzandlarini unday joylarga toʻgʻrisida fatvo chiqargan edi.

Behbudiyning harakatlari tufayli faoliyatini davom ettirib turdi va 1914-yil boshlariga kelib butunlay faoliyatini toʻxtatdi. Shundan soʻng Behbudiy kutubxonani oʻz hovlisiga koʻchirdi va unga “Behbudiya kutubxonasi” deb nom berdi. Shu munosabat bilan Rossiya va xorijda nashr etilgan kitob va matbuot nashrlari arzon narxda sotilishini ham eʼlon qildi.

Maʼrifat uchun birgina kifoya qilinmasdi shu bois zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq, millat va Vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh boʻlmoq kerak edi. Binobarin, millat uchun shunday oyna kerak ediki, unda u oʻz qabohatini ham, malohatini koʻra olishini bildirdi. Mana shu ehtiyoj va zarurat Behbudiyning teatr va matbuot sari qator dramatik asarlarni yaratishga undadi. Xulosa oʻrnida taʼkidlash joiski, jadidchilik davri adabiyoti davr muammolarini, millat fojiasini yorqin aks ettirish orqali, maʼlum maʼnoda, millatni zulmatdan asrab qoldi. Jadidchilik harakati namoyondalari yaratgan asarlar xalqimiz qalbiga chuqur kirib bordi. Bularni ahamiyatli oʻrni shuki, bu davr adabiyotida aks etgan muammolar bugungi kun uchun ham dolzarbligicha qolmoqda, jadid

davri adabiyotini qancha keng targ'ib qilsak, o'rgansak, yoshlar ongini o'stirishda shuncha foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://www.gazeta.uz/uz/2020/01/24/president-speech/murojat-sanasi:29.01.2024> y.
2. Ahmedov, Sirojiddin; Rajabov, Qahramon (2000-2005). "Jadidchilik". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
3. "Jadidizm". Ensiklopedik lug'at. 1. Toshkent: O'zbek sovet ensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1988. p. 271.
4. M. Xojimatov. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. – T.: "Ma'naviyat", 2020.- 280 b.
5. Театральная энциклопедия. Том 1/Глав. ред. С. С. Мокульский - М.: Советская энциклопедия, 1961.
6. Abdurashidov Zaynobidin. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy.risola./- Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 156 bet.

